

SEQUÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS OTIMIZADAS NO ÂMBITO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE VALENTIM¹
CAIO DOS ANJOS PAIVA²

¹Universidade Federal do Paraná – pedro.valentim@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – anjospaiva@ufpr.br

A determinação da rota ideal para navegação entre pontos de interesse é fundamental para a realização de uma variedade de serviços, como amplamente estudado no problema do caixeiro viajante (PCV), do inglês *Travelling Salesman Problem* (TSP). O TSP é um problema no qual o objetivo é encontrar a rota mais curta entre um conjunto de pontos e locais que devem ser visitados. Focado na otimização, é comumente utilizado na ciência da computação para encontrar a rota mais eficiente para deslocamento de dados entre vários nós.¹ O processo de determinação de rotas otimizadas busca balancear diversos fatores, que pode resultar em múltiplas rotas potenciais. A melhor rota será aquela que atenda às especificações determinadas pelo usuário, sendo selecionada entre o conjunto de rotas anteriormente encontradas.² Para escolher o melhor trajeto, é necessário determinar com clareza um conjunto específico de critérios de classificação. Em geral, a rota otimizada precisa fornecer a conexão mais curta entre o ponto de origem e o ponto de destino, além de evitar transpor áreas indesejáveis e apresentar menor custo.³

No contexto do Georreferenciamento de imóveis rurais, a definição de rotas define a eficiência da produção dos levantamentos. Como em geral os levantamentos topográficos georreferenciados utilizam técnicas GNSS (*Global Navigation Satellite System*), é essencial considerar o deslocamento entre os vértices que definem os limites das propriedades. A escolha da melhor rota de acesso a esses pontos pode determinar o grau de onerosidade dos trabalhos de campo. E por consequência, os custos econômicos envolvidos.

Nesse sentido, o presente trabalho busca estruturar uma sequência lógica para definição de uma metodologia para otimização da navegação em campo durante a realização de trabalhos de georreferenciamento de propriedades rurais. O método tem como base a identificação prévia de obstáculos e possíveis dificuldades de deslocamento entre os vértices definidores de limites de propriedade.

Para tal, é necessário realizar uma classificação preliminar de imagens de satélite e modelos digitais do terreno (MDT). A partir da aplicação de índices de resposta espectral das superfícies, como NDWI (*Normalized Difference Water Index*), NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*), WRI (*Water Ratio Index*), IST (*Infrared Surface Temperature*), entre outros, associados aos modelos digitais de variação do relevo, é obtido um mapeamento expedito das áreas foco de levantamento⁴. Nesse mapeamento, são facilmente identificadas áreas de solo exposto, alagadas, mata densa e rasteira, áreas de plantio, estradas rurais e inclinação do terreno em diferentes segmentos, entre outras situações. Atualmente, uma gama de imagens, especialmente do programa CBERS⁵ (*China-Brazil Earth Resources Satellite*), bem como imagens SRTM⁶ (*Shuttle Radar Topography Mission*), são facilmente encontradas para todas as regiões do globo terrestre.

De posse do mapeamento expedito, uma grade com recobrimento sobre a área de interesse, e escala adequada à resolução espacial das informações classificadas é criada. Em seguida, cada célula da grade é populada com um índice de dificuldade. O cálculo do índice de dificuldade envolve a atribuição de pesos a diferentes fatores de dificuldade, como inclinação do terreno, tipo de cobertura do solo e presença de infraestrutura, como existência de estradas e edificações. Cada fator é normalizado para uma escala comparável e multiplicado pelo seu peso relativo para calcular um índice parcial. A soma ponderada desses índices parciais resulta no índice de dificuldade final para cada célula da grade, indicando a complexidade estimada de navegação naquela célula específica da área de interesse.

Definido os índices, os trajetos entre vértices são considerados otimizados pela sequência de linhas consecutivas entre os centroides das células que detém os menores índices de dificuldade. As melhores rotas correspondem ao conjunto de linhas que representam os trajetos. Resumidamente, as etapas aqui tratadas representam parte da estrutura de um estudo mais abrangente, onde o método de definição de rotas ainda está em fase de aprimoramento. Sendo assim, a compatibilização dos graus de dificuldade, obtidos através de levantamentos de campo

e mensuração do tempo de deslocamento entre vértices ainda estão em fase de testes. Não somente, o entendimento do que é realmente considerado dificuldade requer melhor detalhamento, bem como a análise do impacto desta metodologia na produtividade da execução do georreferenciamento de imóveis rurais.

Palavras-chaves: Georreferenciamento; Planejamento; Análise espacial; Otimização de rotas.

Referências

- [1] APPLGATE, D. et al. The Traveling Salesman Problem: A Computational Study. Princeton University Press. 2007.
- [2] CONESA-MUÑOZ. et al. Route planning for agricultural tasks: A general approach for fleets of autonomous vehicles in site-specific herbicide applications. Computers and Electronics in Agriculture. 2016. vol. 127. p. 204-220.
- [3] NIKOLOVA, E. et al. Optimal Route Planning under Uncertainty. American Association for Artificial Intelligence. 2006. p. 131-140.
- [4] VENTURIERI, A. SANTOS, J. R. Técnicas de classificação de imagens para análise de cobertura vegetal. INPE. 1998. p. 351-371.
- [5] MIRANDA, E. E. de; (Coord.). Brasil em Relevo. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2005. Disponível em: <<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>>. Acesso em: 8 Jul. 2024.
- [6] EMBRAPA TERRITORIAL. Satélites de Monitoramento. Campinas, 2018. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/satelites-de-monitoramento>>. Acesso em: 8 Jul. 2024.